

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA TABIIY FANLARNI
O'QITISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI
INTEGRATSIYALASHTIRISH METODIKASI**

Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi
Namangan davlat pedagogika instituti
1-kurs tayanch doktoranti
Tel: +998 93 061 05 92

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15668417>

Annotatsiya. Mazkur maqolada umumta'lim maktablarida boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishning zamonaviy usullaridan foydalanishning dolzarb masalalari, innovatsion ta'lim texnologiyasi haqida tushuncha, uning tarkibiy qismlari, rivojlantirish bosqichlari, innovatsion ta'lim texnologiyalarini integratsiyalashning xarakterli belgilari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsion ta'lim texnologiyasi, integratsiyalash, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), multimediali darslar, gamifikatsiya (o'yinlashtirish), virtual reallik va AR texnologiyalari, masofaviy ta'lim platformalari.

**МЕТОДИКА ИНТЕГРАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЕСТЕСТВЕННЫМИ НАУКАМИ**

Юльчиева Зульфия Бахадыровна
Наманганский государственный педагогический институт
Базовый докторант 1-го курса
Тел: +998 93 061 05 92

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы использования современных методов преподавания естественных наук в начальных классах в общеобразовательных школах, даны сведения об инновационной образовательной технологии, ее компонентах, этапах

развития, характерных признаках интеграции инновационных образовательных технологий.

Ключевые слова: Инновационные образовательные технологии, интеграция, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), мультимедийные уроки, геймификация (геймификация), технологии виртуальной реальности и дополненной реальности, платформы дистанционного обучения.

METHODOLOGY FOR INTEGRATING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING NATURAL SCIENCES TO ELEMENTARY STUDENTS

Yulchiyeva Zulfiya Bakhodir's daughter

Namangan State Pedagogical Institute

1st year base doctoral student

Tel: +998 93 061 05 92

Annotation. Annotation. This article provides information on current issues of the use of modern methods of teaching Natural Sciences in primary schools in secondary schools, the concept of innovative educational technology, its components, stages of development, characteristic signs of the integration of innovative educational technologies.

Key words: Innovative educational technology, integration, ICT (ICT), multimedia classes, gamification (gamification), virtual realism and AR technologies, distance learning platforms.

Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimida tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, AR/VR (kengaytirilgan va virtual reallik), mobil ilovalar va boshqa innovatsion vositalarning jadal rivojlanishi o'quv jarayonini ham zamon bilan hamqadam yurishga undamoqda. Shu sababli, innovatsion texnologiyalarni ta'lim tizimiga integratsiya qilish, uning samaradorligini oshirish va o'quvchilar bilimni chuqurlashtirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hozirda komil insonni tarbiyalash innovatsion texnologiyalar orqali

amalgga oshirilishi uchun ta'lim sohasida bir qancha islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu ishlarning barcha huquq va erkinliklari, imkoniyat va manfaatlarini himoya qilishda tashkiliy-huquqiy asoslar zamon bilan hamnafas bo'lib takomillashib bormoqda. Insoniyat hamda jamiyat hayoti fan sivilizatsiyasi bilan bog'liq bo'lib, dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatarida ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Chunki, mamlakatning kelgusidagi rivoji aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liq. "Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish eng muhim vazifamizdir. Innovatsiya bo'lmas ekan, hech bir sohada raqobat, rivojlanish bo'lmaydi. Bu sohadagi o'zgarishlarni xalqimizga keng targ'ib qilmasak, odamlarda ko'nikma paydo qilmasak, bugungi davr shiddati, fan-texnikaning mislsiz yutuqlari bilan hamqadam bo'lolmaymiz.[1].Zero, mamlakatimiz Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlab o'tganlaridek, davlatimizning taraqqiyoti va yorqin kelajagi innovatsion texnologiyalarni rivojlanishiga asoslanadi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Zamonaviy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu yo'nalishda ko'plab ilmiy maqolalar, monografiyalar, darsliklar va tadqiqot ishlari yozilgan. A.Qodirovning "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari" darsligi innovatsion ta'lim texnologiyalarini rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan. Ushbu darslikda muallif zamonaviy pedagogik texnologiyalar, xususan, interaktiv metodlar, axborot-kommunikatsiya vositalari, masofaviy ta'lim imkoniyatlari haqida atroflicha ma'lumot beradi. Asarda konstruktivizm, kollaborativ ta'lim, muammoli o'qitish kabi yondashuvlarning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi yoritilgan. Bu asar o'qituvchilar va pedagogik kadrlar uchun metodik qo'llanma sifatida ahamiyatlidir.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Bugungi kunda ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni qo'llash kundan-kunga kengayib bormoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash orqali o'quvchilarda bilimga bo'lgan qiziqishni oshirish, mustaqil

fikrlash, kreativ yondashuv kabi ko‘nikmalarni shakllantirish muhim hisoblanadi. Bu texnologiyalar ta’lim jarayonini yanada interaktiv, samarali va zamonaviy qiladi.

Boshlang‘ich ta’lim – bu bola shaxsining rivojlanishida eng muhim davr bo‘lib, asosiy bilim va ko‘nikmalar shakllanadigan bosqichdir. Shu sababli bu davrda qo‘llaniladigan pedagogik uslublar va texnologiyalar bolaning kelajakdagi o‘qish motivatsiyasi va muvaffaqiyatiga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Innovatsion texnologiyalar – bu an’anaviy o‘qitish uslublarini yangilovchi, o‘quvchilarning faolligini oshiruvchi va o‘qituvchining faoliyatini samarali tashkil qiluvchi zamonaviy pedagogik vositalardir. Boshlang‘ich ta’limda quyidagi innovatsion texnologiyalar keng qo‘llaniladi:

- **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)** – kompyuter, internet, planshet, interaktiv doska;
- **Multimediali darslar** – video, animatsiya, prezentatsiya asosidagi materiallar;
- **Gamifikatsiya (o‘yinlashtirish)** – o‘yin elementlari orqali o‘rgatish;
- **Virtual reallik va AR texnologiyalari** – darslarni jonlantirish;
- **Masofaviy ta’lim platformalari** – Zoom, Google Classroom, EduMarket.

Ushbu innovatsion texnologiyalar o‘quvchilarga yanada interaktiv, motivatsion va shaxsiylashtirilgan ta’lim tajribasiga ega bo‘lish imkonini beradi.

Innovatsion ta'lim texnologiyalaridan foydalanishda har doim diqqat bilan rejalashtirilishi va o'quv maqsadlariga muvofiq birlashtirilishi kerak. Innovatsion texnologiyalarni ta'limga integratsiyalash va bu jarayonda yuzaga keladigan ba'zi muammolar quyidagilardan iborat:

-innovatsion texnologiyalardan foydalanish uchun kuchli infratuzilma va keng polosali internetga ulanish talab etiladi. Biroq ba'zi hududlarda infratuzilmaning yetarli emasligi va Internetga kirishning cheklangan muammolari bo'lishi mumkin. Bu texnologiyadan foydalanishni cheklashga olib kelishi mumkin.

-o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishlari uchun o'qitish va tayyorgarlik zarur. Texnologiyaga moslashish va yangi vositalarni o'rganish va ulardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish vaqt va resurslarni talab qiladi.

-ba'zi innovatsion texnologiyalar qimmatga tushishi mumkin. Maktablar va ta'lim muassasalari ushbu texnologiyalarga sarmoya kiritish uchun byudjet yaratishlari kerak. Bu texnologiyaning keng qo'llanilishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

-innovatsion texnologiyalar o'qitish va baholash jarayonlarini o'zgartirishi mumkin. Biroq ushbu jarayonlarni qanday integratsiya qilish va texnologiyadan foydalanishning talabalarning muvaffaqiyatiga ta'sirini baholashda alohida qiyinchiliklar bo'lishi mumkin.

-innovatsion texnologiyalar o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini to'plashi va qayta ishlashi mumkin. Bu ma'lumotlar maxfiyligi va xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. O'quvchilar ma'lumotlarini to'g'ri himoya qilish va ulardan foydalanishni ta'minlash uchun tegishli choralarni ko'rish muhimdir

Integratsiyalash – bu texnologiyalarni o'qitish jarayoniga bir butun sifatida kiritish, ya'ni ular orqali dars mazmunini, shaklini va metodikasini boyitishdir. Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash:

- o'quvchilarning individual xususiyatlariga mos yondashishga yordam beradi;

- o‘quv faoliyatini jonlantiradi;
- bilimlarni mustahkamlashni osonlashtiradi;
- o‘qituvchi mehnatini yengillashtiradi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). So‘nggi yillarda O‘zbekiston ta’lim tizimida keng ko‘lamli raqamlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, boshlang‘ich ta’lim bosqichida innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash orqali o‘quv jarayonining sifatini oshirishga intilish kuchaydi. Ushbu texnologiyalarni amalda joriy qilish natijasida qanday samaralarga erishilmoqda va qanday muammolar mavjudligi muhim tahlil etilishi lozim.

Innovatsion texnologiyalarni boshlang‘ich ta’lim jarayoniga integratsiyalash quyidagi asosiy natijalarga olib keldi:

a) O‘quvchilarning faolligi va ishtiroki oshdi:

- Interaktiv doskalar, multimedia darslar, o‘yinli platformalar (Kahoot, Wordwall) o‘quvchilarning darsga qiziqishini sezilarli darajada oshirdi.
- Mustaqil ishlash ko‘nikmalari shakllana boshladi.

b) Bilimlarni tez va sifatli o‘zlashtirish:

- Vizual va audio ta’sir kuchi sababli, ayniqsa o‘qish va atrof-muhitni o‘rganish fanlarida o‘zlashtirish darajasi ko‘tarildi.
- Tabiiy fanlar darsida interaktiv dasturlar orqali topshiriqlarni amaliy bajarish imkoniyati kengaydi.

c) O‘qituvchilarning metodik yondashuvlari yangilandi:

- O‘qituvchilar zamonaviy vositalar va platformalardan foydalanishga o‘rgandilar.
- Ta’lim berish uslublarida vizualizatsiya, audio-ma’lumotlar, animatsiyalar orqali o‘rgatish usullari ko‘paydi.

d) Aloqa va hamkorlik rivojlandi:

- Masofaviy o‘qitish platformalari (Zoom, Google Meet) orqali ota-onalar bilan aloqa kuchaydi.
- O‘qituvchilar o‘zaro tajriba almashinuvi orqali innovatsion metodlarni tezroq o‘zlashtira boshladilar.

Statistik va kuzatuv tahlillari asosidagi xulosalar

Tajriba maktablarida o'tkazilgan kuzatuv va test natijalari quyidagicha

Ko'rsatkich	An'anaviy dars	Innovatsion texnologiya bilan dars
Faol qatnashuv (%)	45%	78%
O'zlashtirish darajasi (%)	55%	85%
Mustaqil fikrlash ko'nikmasi	Past	Yaxshi
Darsga qiziqish darajasi	O'rtacha	Yuqori

Bu raqamlar innovatsion ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini ko'rsatadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash – bu zamonaviy pedagogik yondashuv bo'lib, u orqali o'quv jarayonining sifati oshadi, o'quvchilarning faolligi va bilim olishga bo'lgan qiziqishi kuchayadi. Texnologiyalarni samarali joriy qilish uchun o'qituvchilarni tayyorlash, infratuzilmani yaxshilash va ta'lim mazmunini moslashtirish muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni integratsiyalash samarali natijalar bermoqda: o'quvchilarda faollik, mustaqillik, qiziqish va bilim olish sifati ortdi. Shu bilan birga, mavjud muammolarni tizimli hal qilish orqali bu jarayonni yanada takomillashtirish mumkin. Texnologiyalarni maqsadli va puxta metodik yondashuv asosida qo'llash – boshlang'ich ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Shavkat Mirziyoyev: “Xalqimiz dunyoqarashida innovatsiya muhitini yaratish – eng muhim vazifamiz”. Poytaxtimizning Talabalar shaharchasida Innovatsiyalarni tatbiq etish ilmiy-amaliy markazi ochilishida soʻzlagan nutqi
02.12.2017

2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni.

3.Qodirov A. "Zamonaviy ta'lim texnologiyalari", Toshkent, 2021.

4.M.O‘ktamov. J.Toshpo‘latova. Y.Musurmonova “Ta’lim tizimiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish va integratsiyalash masalalari”
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10911071>

5.UNESCO – “Digital Learning Impact in Primary Education”, 2023.

6.Jalolov J.J. “Pedagogik texnologiyalar asoslari”, Toshkent, 2019.

7.Statistika va kuzatuv ma’lumotlari asosida tayyorlangan tahlil (sinov maktablar tajribasi).